

GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE: OS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO PARA A MODELAGEM DE PRODUTOS DE SOFTWARE

Ciências Exatas e da Terra, Volume 28 - Edição 128 NOV/23 / 06/11/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10074646

Rommel Gabriel Gonçalves Ramos¹

Resumo

Este artigo descreve como a gestão de projetos utiliza a engenharia de software para a modelagem de produtos de software e consequentemente as atribuições requeridas no gerenciamento de projetos. O objetivo principal é apresentar a aplicação quanto às técnicas, modelos, metodologias e ferramentas para a construção do produto de software em um determinado cenário. O modelo de desenvolvimento utilizado na empresa é baseado em controles institucionais. Os cenários apresentados neste artigo são os mais usados atualmente em uma empresa de grande porte, que não como atividade final o desenvolvimento de software, mas que necessita ter a visibilidade para as suas áreas gestoras de projetos e negócios, verificando e acompanhando as fases, etapas e atividades previstas nos

processos de desenvolvimento, comumente utilizados em várias empresas de desenvolvimento de software, tendo como premissa a construção e a manutenção de produtos e serviços que são documentados e aderentes aos normativos internos desta empresa, estipulados pelas áreas gestoras de tecnologia da informação.

Palavras-chave: Gestão de Projetos, Engenharia de Software, Processos de Desenvolvimento.

Abstract

This article describes how to use project management software engineering for modeling software products and therefore the tasks required in project management. The main objective is to present the application on the techniques, models, methodologies and tools for building software products in a given scenario. The development model used in the company is based on institutional controls. The scenarios presented in this article are the most currently used in a large company, not as a final activity in software development, but it needs to have visibility to their management of projects and business areas, checking and monitoring phases, steps and planned activities in the development process, commonly used in various software development companies, having as premise the construction and maintenance of products and services that are documented and adhered to the internal regulations of the company, stipulated by the management areas of information technology.

Keywords: Project Management, Software Engineering, Development Process.

1. Introdução

As empresas de desenvolvimento de software buscam alguma forma de gerenciar os seus projetos de software, desejando ter um modelo

e/ou processo de “sucesso” que possa atender todas as etapas, fases e atividades na produção do software, portanto, apesar do mercado de software oferecer várias opções ainda não conseguiu atingir o objetivo principal de entregar um produto de software com qualidade.

O SEI – Software Engineering Institute constatou, já em 1993, que o principal problema que aflige as organizações de software é gerencial e preconizou que: “as organizações precisam vencer o seu buraco negro que é o seu estilo de gerenciar de maneira informal, sem métodos e sem técnicas” (Paulk, 1993).

Constantemente são oferecidas em diversos eventos de tecnologia da informação voltados para o gerenciamento de projetos: ferramentas, metodologias, modelos e melhores práticas que possam tornar o desenvolvimento de software mais eficaz e eficiente, tendo em vista que hoje somos muito dependentes da mão-de-obra técnica especializada para o processo de produção de software.

A gestão de projetos de software enfatiza e deixa evidente que o gerenciamento de projeto deve ser melhorado, e por isso, modelos e normas evoluíram principalmente com a inclusão de práticas gerenciais para os projetos de software como, por exemplo: o CMM para CMMI e a (ISO 12207) para a (ISO 15504).

O problema da indústria de software é mais gerencial do que técnico, todavia, o gerenciamento do projeto não está sendo considerado como deveria (Machado, 2001). O (DOD,1994) – Department of Defense indicou que 75% de todos os sistemas de software falham e que a causa principal é o pobre gerenciamento por parte do desenvolvedor e adquirente, deixando claro que o problema não é de desempenho técnico.

Portanto, um fator preponderante ao processo de desenvolvimento de software é a gestão, pois, precisamos de mais gerentes de projetos que

possuam além da experiência técnica, uma fundamentação teórica e prática maior na parte de gerenciamento, ou seja, para alcançar alguns resultados em um determinado projeto são necessárias algumas habilidades essenciais e decisivas. Uma empresa que desenvolve software precisa ter além de bons profissionais, ferramentas, modelos, técnicas e processos.

Toda empresa que desenvolve um software precisa de processos que possam ser seguidos, acompanhados, monitorados e controlados, como já preconiza algumas técnicas do gerenciamento de projetos e a própria gestão de processos. Os processos devem ser utilizados por nossas equipes de projetos, sendo essencial para alcançar aquilo que se espera de todo o produto de software que é atender as necessidades dos nossos usuários.

2. Referencial Teórico

A Engenharia de Software tem por finalidade auxiliar na construção de software da melhor maneira possível (Pressman, 1995). Desde os anos 1960, quando a frase “a crise de software” foi pronunciada, muitos problemas desta área foram identificados, e muitos deles ainda persistem, tais como (Gibbs, 1994):

- **Previsão pobre** – desenvolvedores não prevêm adequadamente quanto tempo e esforço serão necessários para produzir um sistema de software que satisfaça às necessidades (requisitos) dos clientes/usuários. Sistemas de software são geralmente entregues muito tempo depois do que fora planejado;

- **Programas de baixa qualidade** – programas de software não executam o que o cliente deseja como consequência, talvez, da pressa para se entregar o produto. Os requisitos originais podem não ter sido, completamente, especificados ou podem apresentar contradições e isto pode ser descoberto muito tarde durante o processo de

desenvolvimento;

- **Alto custo para manutenção** – a manutenção pode ser corretiva, quando ocorrem enganos (erros, falhas) no sistema já entregue, ou evolutiva quando novas características são adicionadas ao sistema de software. Ambas são caras quando o sistema original foi construído sem uma arquitetura clara e visível;

- **Duplicação de esforços** – é difícil compartilhar soluções ou reusar códigos, em função das características de algumas linguagens adotadas, por falta de confiança no código feito por outra pessoa e até mesmo pela ausência/deficiência de documentação das rotinas e dos procedimentos já construídos.

Para solucionar alguns destes problemas muitas empresas de software têm adotado processos de desenvolvimento de software. Todavia, os paradigmas metodológicos para desenvolvimento de software têm sido considerados somente em termos de “um método” de análise/projeto/implementação, isto é, um conjunto de conceitos, técnicas e notações.

Contudo, a grande maioria das organizações que desenvolvem software sente muita dificuldade em entender, definir e gerenciar estes processos. As empresas de software devem buscar os seus próprios ambientes para existirem e operarem. As abordagens da indústria manufatureira, por exemplo, não têm demonstrado serem adequadas à indústria de software.

A utilização mais sistemática de processos foi iniciada nos anos 30. Nesta época, Walter Shewhart iniciou um trabalho em melhoria de processo com os princípios do controle estatístico. Estes princípios foram refinados por W. Edwards, Deming e Joseph Duran, sempre focando na indústria de manufatura.

Nos anos 70, Philip Crosby notou que as organizações de manufatura com as quais ele trabalhou poderiam ser estudadas de acordo com a qualidade de sua produção e definiu cinco estágios seqüenciais e cumulativos do processo de produção, baseados principalmente nas atitudes gerenciais encontradas em cada estágio. Estes estágios indicam a qualidade do processo de produção.

Nos anos 80, Ron Radice, Watts Humphrey, e outros começaram a aplicar estes princípios de controles estatísticos e os estágios de qualidade para software. Os princípios e conceitos básicos que fundamentam os modelos de maturidade da capacidade foram descritos nesta época (Chr, 2003).

Pesquisas e estudos que foram realizados nos anos 90 demonstraram que o gerenciamento de projeto é a causa mais evidente das falhas na execução e entrega de produtos e serviços de software. Isso demonstra que a engenharia de software torna-se essencial, pois, busca a utilização dos modelos que permitem especificar, projetar, implementar e manter os softwares, aplicando as práticas de gerência de projeto e demais disciplinas, com o objetivo de trazer para as empresas produtividade e qualidade.

Para Pressman (1995) a gerência e projetos é a primeira camada do processo de engenharia de software. O termo “camada” em vez de etapa, fase ou atividade é porque ela abrange todo o processo de desenvolvimento do início ao fim.

Uma das tentativas iniciais de resolver falhas em projetos foi incentivada e financiada pelo DOD (Departamento de Defesa Americano). O Software Engineering Institute (SEI) da Universidade Carnegie Mellon, desenvolveu um modelo de maturidade de desenvolvimento de software, o CMM (Capability Maturity Model).

O CMM (Capability Model Maturity) aborda que uma organização pode

ser aferida ou avaliada comparando-se suas práticas reais com aquelas que o modelo de maturidade de capacitação prescreve ou recomenda. Essa aferição produz um diagnóstico da organização quanto aos seus processos.

O diagnóstico serve de base para recomendações de melhoria de processos, e estas recomendações podem ser consolidadas em um plano de melhoria. Além dos benefícios naturais, como produtividade e qualidade, acredita-se que em curto prazo as certificações dos processos fabris, será um pré-requisito básico para contratações de produtos de software.

Por esses motivos o CMM (Modelo de Capacidade e Maturidade), tornou-se ao longo de uma década, o mais conhecido, usado e respeitado pela comunidade de engenharia de software (Couto 2007, p.04), com o objetivo principal de estabelecer um padrão de qualidade para software desenvolvido para as forças armadas. Atualmente, o modelo de referência é o Capability Maturity Model Integration – CMMI v1.3 (SEI, 2010), lançado em 2002 como evolução do CMM.

As empresas de software que alcançam níveis de maturidade mais elevados possuem processos capazes de produzir produtos extremamente confiáveis dentro de limites de custo e cronograma previsíveis. À medida que cresce o entendimento dos níveis de maturidade mais elevados, as áreas de processos existentes vão sendo redefinidas e outras ainda podem ser adicionadas ao modelo.

Além dos modelos CMM/CMMI, outra publicação que influencia a abordagem de desenvolvimento de software é o Corpo de Conhecimentos em Gerência de Projetos – PMBOK (PMI, 2008).

O PMBOK descreve os conhecimentos necessários para uma gerência de projetos não apenas de software, mas de outras áreas de conhecimento, definindo como aplicar os conhecimentos, habilidades,

ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. Dentre algumas das atividades de um gerente de projeto estão:

- Identificar as necessidades do projeto;
- Estabelecer objetivos claros e alcançáveis;
- Equilibrar as demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo;
- Adaptar as especificações, planos e a abordagem à diferentes preocupações e expectativas das diversas partes interessadas; e
- Minimizar os impactos negativos das incertezas dos projetos.

Além da questão de conhecimentos em gerência de projetos, a utilização de alguma ferramenta apropriada facilita o acompanhamento e o controle do projeto no sentido de atender as demandas de desenvolvimento de software da área de negócio de um determinado sistema dentro da organização, classificando assim as suas prioridades no seu atendimento.

Um processo de gerenciamento de projeto deve: identificar, estabelecer, coordenar e monitorar as atividades, as tarefas e os recursos necessários para um projeto produzir um produto e/ou serviço, de acordo com seus requisitos. Todavia, gerenciar projetos de software é uma atividade complexa devido a uma série de fatores, tais como:

- Dinamicidade do processo;
- Grande número de variáveis envolvidas;
- Exigência de adaptabilidade ao ambiente de desenvolvimento;

- Constantes alterações no que foi planejado.

Estes fatores dificultam o trabalho das equipes de desenvolvimento na medição do desempenho dos projetos, na verificação de pontos falhos, no registro de problemas, na realização de estimativas e planejamentos adequados.

De acordo com o PMBOK (2008), “As atividades da organização executora é que determinam as responsabilidades, os objetivos e as políticas, de modo que o projeto atenda às necessidades que motivaram sua realização, com as atividades dos processos conduzidos do início ao fim, conforme adequado” (PMI, 2008, p.179).

2.1 Aplicação da Gestão de Projetos nas Empresas de Software

As organizações devem buscar alternativas sobre como fazer a gestão de seus projetos de software, visando à diminuição dos fracassos e a melhoria na qualidade de seus produtos e serviços. Segundo Augustine e outros (Augustine et. al., 2005), os processos tradicionais de desenvolvimento e a gerência de projetos têm sido caracterizados como uma descrição linear de um processo sequencial.

Qualquer projeto de software será beneficiado pelo uso de algum tipo de modelo, inclusive no setor comercial, em que às vezes é mais comum distribuir softwares inadequados devido à produtividade oferecida pelas linguagens de programação visual, a modelagem poderá auxiliar a equipe de desenvolvimento a visualizar melhor o planejamento do sistema e permitir que o desenvolvedor seja mais rápido ajudando a construir o item correto. (Booch et. al., 2005)

No desenvolvimento de um software podemos utilizar modelos existentes no mercado como referência, de forma que seja uma metodologia de sucesso para as equipes produzirem algum software, e que a partir destes modelos uma maneira de iniciar um projeto buscando alcançar os resultados efetivos que são propostos por eles.

Torna-se essencial a gestão de projetos, pois, para descrever como um software deva ser construído e modelado utilizando: ferramentas, padrões e normas baseados em processos e como eles serão aplicados em quem desenvolve e/ou adquire soluções para conduzir o seu negócio no dia-a-dia, sendo uma meta a se alcançar nas empresas que estão em busca de benefícios e resultados, principalmente para estabelecer melhorias contínuas na mudança de paradigmas, e na maneira de introduzir inovações tecnológicas para a resolução de problemas rotineiros e complexos.

Contudo, Nerur e outros (Nerur et. al., 2005) afirmam que as organizações precisam adaptar suas estruturas, estratégias e políticas para satisfazerem os novos ambientes e a crescente demanda da

sociedade contemporânea por sistemas de informação, que são construídos a partir da iniciativa da gestão de projetos.

A falha nos projetos é discutida em algumas pesquisas, como a apresentada por Curtis e Statz (Curtis e Statz, 1996) onde, em 1992 e 1993, mais de 60% dos projetos pesquisados nos Estados Unidos estavam atrasados e mais da metade ultrapassa em 50% o prazo planejado. Um estudo conduzido em 1999 por Gordon (Gordon, 1999) indicou que somente 37% dos sistemas de informação foram finalizados no prazo estipulado.

Adicionalmente, aos 63% dos projetos que atrasaram 42% seriam finalizados acima do orçamento. O Standish Group, através de um estudo chamado de relatório do “Chaos” (Standish, 1995), identificou que as empresas dos Estados Unidos gastaram US\$81 milhões em projetos de software e foram cancelados em 1995, sendo que 31% dos projetos de software estudados foram cancelados antes de estarem concluídos, 53% excederam mais do que 50% a sua estimativa de custo e somente 9% dos projetos, em grandes empresas, foram entregues no tempo e orçamento previstos; para empresas de pequeno e médio porte, os números melhoraram de 50% para 28% e de 9% para 16%.

Tem-se tentado resolver essas falhas através de modelos de melhoria e processo que estão baseados no Triângulo Mágico da Força do Desenvolvimento de Software (Magic Triangle of Software Development Greatness). Qualquer deficiência em alguma área do triângulo se manifestará em riscos de falha dos projetos (Lister, 1997).

Então, é evidente que temos que trabalhar em todos os seus aspectos, sendo que uma força influencia na outra, por exemplo, processos imaturos faz com que tenhamos uma deficiência no estabelecimento do perfil técnico requerido para exercer uma atividade e não se consiga apropriar do melhor da tecnologia oferecida.

Figura 1 – Triângulo Mágico da Força de Desenvolvimento de Software

O processo de software, portanto, é essencial para que tenhamos qualidade no produto de software e consigamos atender a qualidade, orçamento, prazos e recursos definidos no projeto. Organizações que sejam capazes de integrar, harmonizar e acelerar seus processos de desenvolvimento e manutenção de software terão a primazia do mercado (Rocha et al., 2001).

Geralmente um projeto de software requer a participação de uma ou mais equipes, cooperando para a construção de determinado produto de software. É necessário que exista consenso sobre o processo a ser seguido desde a concepção até a implantação do produto de software, para que interpretações pessoais não desviem o foco do trabalho ou introduzam erros durante o desenvolvimento.

Todos estes fatores levam as organizações desenvolvedoras de softwares a atuar fortemente na qualidade de seus produtos, que é um dos principais objetivos da engenharia de software. Contudo, a qualidade dos produtos de software, que também ficou evidente para a evolução da qualidade dos produtos das indústrias, está fortemente relacionada à qualidade do processo de software (Fuggetta, 2000).

A utilização de softwares já faz parte do cotidiano de praticamente todas as pessoas, mesmo aquelas que pensam que nunca utilizaram um software, internet, ou um computador, na verdade já se beneficiam dos avanços das tecnologias de informação e comunicação (TICs), que também poderão sofrer as consequências de um erro, defeito ou falha de um software.

Os exemplos estão por toda parte: nos bancos, nos supermercados entre outros são no fundo são formas de se utilizar ou de interagir com um programa de computador. “Se alguns sistemas de uso global deixarem de funcionar, aproximadamente 40% da população mundial sofrerá as consequências dos problemas causados” (Reed, 2000).

As empresas que utilizam modelos apropriados para a construção e manutenção de um software, demonstram ter um nível de maturidade, adicionando mais produtividade com competência técnica, operacional e gerencial, o que requer delas o controle sobre seus processos imaturos, maduros e institucionalizados.

Já em 1989, Humphrey (1989) constatou que: “a ausência de práticas administrativas no desenvolvimento de software é a principal causa de sérios problemas enfrentados pelas organizações, tais como: atrasos em cronogramas, custo maior do que o esperado e presença de defeitos, ocasionando uma série de inconveniências para os usuários e enorme perda de tempo e de recursos”.

A meta da gestão de projetos é conseguir exceder as necessidades e expectativas dos stakeholders (PMBOK, 2008). Todavia, satisfazer ou exceder estas necessidades envolve um balanceamento entre as várias demandas concorrentes em relação aos itens abaixo:

- escopo, tempo, custo e qualidade (objetivos do projeto);
- stakeholders com necessidades e expectativas diferenciadas; e

- requisitos identificados (necessidades) e requisitos não identificados (expectativas).

A gestão de projetos sendo conduzida pela gestão de processos pode trazer diversos benefícios à organização, tais como:

- Descrição precisa e não ambígua dos processos de negócio existentes;
- Melhoria na definição de novos processos;
- Maior eficácia na coordenação do trabalho entre diferentes agentes;
- Obtenção, em tempo real, de informações precisas sobre o andamento dos processos e;
- Padronização dos processos executados, de forma manual ou automatizada, pela organização.

É fato que cada vez mais a gestão de projetos é reconhecida no mundo empresarial como mostra o estudo de Kerzner. “[...] percebe-se que o mundo empresarial passou a reconhecer a importância da gestão de projetos, tanto para o futuro quanto no presente”. (Kerzner, 2001, p.17)

Outros autores ainda apontam e justificam o crescimento do uso das técnicas de gerenciamento de projetos. Em Kerzner (2001, p. 29), lê-se o seguinte:

Desde o começo da década de 1990, a corrida pela excelência na gestão de projetos tem assumido uma importância cada vez maior. Os benefícios da gestão de projetos são óbvios hoje tanto para os clientes quanto para os fornecedores. De fato, a excelência em gestão de projetos se tornou uma

arma competitiva que atrai novos negócios e mantém os clientes tradicionais.

Para Vargas (2005, p.3, 5);

Para atender a demanda de maneira eficaz em um ambiente caracterizado pela velocidade das mudanças, torna-se indispensável um modelo de gerenciamento baseado no foco em prioridades e objetivos. Por essa razão, o gerenciamento de projetos têm crescido de maneira tão acentuada no mundo nos últimos anos. Outro fator que impulsionou o gerenciamento de projetos é o crescimento da competitividade. Quem for mais rápido e competente certamente conseguirá melhores resultados.

Ainda hoje esta afirmação tem sido confirmada por diversos autores. Na atual cultura das organizações de software o planejamento, quando ocorre, é feito de forma superficial (Weber, 1999) (Sanches, 2001).

Muitos projetos de software são realizados sem um planejamento de como a ideia modelada pelo levantamento de requisitos e necessidades dos clientes pode ser transformada em produto.

Os gerentes de projeto de software estão desacostumados a estimar (Vigder, 1994). Quando estimam, costumam basear-se em estimativas passadas, mesmo sabendo que elas podem estar incorretas (não

sabem também precisar o quanto elas estão incorretas). Há gerentes que se recusam a estimar somente por julgarem perda de tempo, uma vez que correm o risco de obter resultados incorretos e, portanto, estarem desperdiçando tempo.

Boas estimativas de custo, esforço e prazo de software requerem um processo ordenado que defina a utilização de métricas de software, método e ferramenta de estimativa. As empresas de software, de forma geral, não detêm conhecimentos e recursos para isso (Vigder,1994).

Estimar, medir e controlar um projeto de software são tarefas difíceis, pois o desenvolvimento de software é uma atividade criativa e intelectual, com muitas variáveis envolvidas (como metodologias, modelos, técnicas, ferramentas, tecnologias, recursos e atividades diversas). Os gerentes inexperientes tentam cumprir prazos dando a máxima velocidade na fase inicial e estão despreparados para os momentos de impasse, quando os ajustes são inevitáveis.

A dinamicidade do processo de software dificulta também o gerenciamento efetivo de projetos de software, devido às alterações constantes nos planos de projetos, redistribuição de atividades, inclusão/exclusão de atividades, adaptação de cronogramas, realocação de recursos, novos acordos com os clientes, entregas intermediárias não previstas etc. Um projeto de software também deve adaptar-se ao ambiente, dependendo da disponibilidade de recursos, ferramentas e habilidades do pessoal ou equipe.

Outros fatores ainda agravam os problemas da gestão de projetos de software em empresas, tais como: inexistência de um processo definido, recursos pessoais e financeiros limitados, falta e/ou pouca cultura em processos, pouco treinamento em engenharia de software, imaturidade metodológica, crescimento ocorrido por demanda, falta de experiência administrativa por parte dos gerentes e diretores e falta

de definição das metas organizacionais.

A persistência de um conhecido problema no desenvolvimento de software: “muitos projetos consomem mais recursos do que o planejado e demoram mais tempo para serem realizados, possuem menos funções e menor qualidade do que o esperado”. Relatos de insucesso na produção de sistemas de software podem ser encontrados em diversos estudos de casos e experimentos documentados ao longo dos últimos anos (Standish, 1995).

2.2 O Modelo de Desenvolvimento para a Gestão de Projetos

Partindo do pressuposto que uma organização de grande porte utiliza um processo padrão de desenvolvimento de software, e que nele são apresentados os controles institucionalizados com seus cenários, é possível ter assim a visão compartilhada de como a gestão de projetos percebe os marcos que são desenvolvidos para um novo produto de software, aferindo também a sua manutenção com uma modelagem adequada.

O processo padrão estabelece o conjunto de elementos fundamentais que guiam o desenvolvimento e a manutenção de sistemas. Ele define uma estrutura única a ser seguida por todas as equipes envolvidas em projetos de software, independentemente das características do software a ser desenvolvido e das técnicas a serem utilizadas.

Essas técnicas são definidas de acordo com as necessidades do projeto, ambiente, a preferência e competência da equipe multidisciplinar envolvida. A inovação tecnológica é um diferencial que deve ser incentivado. É o ponto de partida para a instanciação dos processos de software adequados às diferentes características de cada projeto, permitindo economia de tempo e esforço na definição do processo a ser seguido.

As orientações sobre as técnicas mais utilizadas são apresentadas como cenários e também compõem a metodologia de sistemas que deu suporte à construção de grande parte dos sistemas. Os modelos instanciam os processos de desenvolvimento que são associados a estas técnicas e são disponibilizados dentro dos cenários através de casos de desenvolvimento.

Este modelo exemplifica a estrutura do modelo de desenvolvimento dos sistemas. O processo padrão está normatizado e estabelece controles rigorosos com o foco na preservação institucional. Adicionalmente, a título de orientação, são apresentados cenários relacionados a técnicas específicas, de acordo com a experiência anteriormente adquirida. O conhecimento acumulado no desenvolvimento de sistemas, cujo registro foi apropriado através do grupo de trabalho.

Figura 2 – Modelo de Desenvolvimento de Sistemas de Software

Utilizando a técnica como o (RUP, 2002) conforme aborda o modelo, contemplará atividades e artefatos efetivamente indispensáveis à instituição, incluindo os controles institucionais, e que seja flexível o suficiente para atender às diversas situações comuns ao

desenvolvimento, em qualquer tipo de projeto.

Figura 3 – Rational Unified Process (RUP, 2002)

Se você depende de sua capacidade para desenvolver e implantar software, que é essencial para o sucesso da instituição, ele irá ajudá-lo, pois, foi desenvolvido visando dois grupos primários de usuários:

- Profissionais de desenvolvimento de software que trabalham como parte de uma equipe de projeto, incluindo os investidores desses projetos de desenvolvimento de software.
- Profissionais de engenharia de processo, especificamente engenheiros de processo de software e gerentes.

Os profissionais de desenvolvimento de software podem encontrar orientação sobre o que é exigido deles nas funções definidas. Um profissional que trabalha em um projeto de engenharia de software é designado a uma ou mais funções definidas, e em que cada função particiona um conjunto de tarefas e produtos de trabalho pelos quais essa função é responsável.

Também é fornecida orientação sobre como essas funções trabalham

em conjunto, em termos das atividades requeridas para representar o processo configurado, referenciado como o processo de entrega. São fornecidas várias visualizações com o produto (RUP, 2002) que são focalizadas em diferentes grupos de profissionais de engenharia de software.

Para um profissional de desenvolvimento de software, este ambiente de processo fornece uma definição de processo comum e central, que todos os membros da equipe de desenvolvimento de software podem compartilhar, ajudando a assegurar uma comunicação clara e sem ambigüidade entre os membros da equipe. Isso ajuda você a desempenhar a sua parte esperada na equipe de projeto, tornando claro quais são as suas responsabilidades.

Como uma referência geral de engenharia de software fornece muita orientação sobre as práticas de desenvolvimento de software que os profissionais novatos e experientes consideram, do mesmo modo, valiosas.

Utilizando a técnica de análise estruturada popularizada por (Yourdon, 1978) e (DeMarco, 1979) baseia-se na decomposição funcional estruturada de sistemas através de Diagramas de Fluxo de Dados (DFDs) que descrevem o sistema como um conjunto de processos funcionais que realizam transformações de informação e comunicam-se através de fluxos de informação. Através do Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) são enfatizados os dados e os relacionamentos entre eles.

Na Análise Estruturada os processos mais complexos são decompostos em subprocessos constituintes e seus fluxos de informação, formando-se uma estrutura hierárquica de processos. Esta metodologia fornece um conjunto coerente e integrado de métodos e regras, que no seu conjunto formam uma técnica estruturada de análise e projeto de sistemas baseada nos seguintes conceitos: abordagem top-down,

modelagem funcional, representação gráfica do modelo, dicionário de dados e a descrição de processos e procedimentos, além de trabalho em equipe e documentação.

Assim, o processo de desenvolvimento de sistemas na Análise e Projeto Estruturados baseia-se em:

- Definir os fluxos de dados recebidos pelo sistema, entradas;
- Definir os fluxos de dados fornecidos pelo sistema, saídas; e
- Definir os dados que devem ser armazenados e os processos que devem ser executados para transformar os fluxos de entrada nos fluxos de saída.

Figura 4 – Análise Estruturada

A figura acima mostra as três visões da Análise Estruturada: do ponto de vista funcional, composto de diagramas de fluxo de dados, é a visão principal do sistema. Ele define o que é feito, o fluxo de dados entre as

coisas que são feitas e fornece a estrutura primária da solução.

A exibição de dados, composto de diagramas de entidade relacionamento, é um registro do que está no sistema, ou o que está fora do sistema que está sendo monitorado. É uma visão estática estrutural. E sob o ponto de vista dinâmico, o diagrama de transição de estado, define quando as coisas acontecem e as condições em que elas acontecem.

A Análise Estruturada, de maneira geral, compreende os processos: Levantamento, Análise, Projeto, Codificação, Teste, Implantação e Manutenção. Usualmente adota-se uma abordagem em cascata (Royce, 1970). Esta abordagem é caracterizada pela existência de um início e fim de cada fase do processo de desenvolvimento, sendo a formalização do término de uma fase requerida, antes que se inicie a próxima.

Pode ser utilizada quando for possível adotar seus métodos, técnicas e ferramentas, pelas equipes de desenvolvimento, garantindo-se o rigor dos seus resultados. Quando for possível a comunicação entre clientes e usuários e a equipe de desenvolvimento de forma a se garantir a clareza de ideias e o rigor da especificação. Isso pressupõe uma equipe de desenvolvimento capaz, com expertise técnica e habilidade de comunicação.

Deve ser aplicada preferencialmente na construção/manutenção de sistemas de médio e grande porte, cujos requisitos sejam relativamente estáveis. A metodologia poderá ser utilizada no início de um novo projeto de desenvolvimento de software e também em manutenções e em ciclos de desenvolvimento subsequentes após a implantação do sistema em produção.

3. Considerações Finais

Os controles institucionais definidos pela empresa que tem como premissa a utilização de modelos de software são eventos fundamentais para o processo de desenvolvimento, e exigem algum tipo de aprovação de produto ou servem de insumo para uma etapa seguinte e se não realizados, impedem a continuidade do processo.

Figura 5 – Fluxo dos Controles Institucionais

Esses controles podem significar ainda a geração de produto explicitamente recomendado, normalmente ligados à política de segurança da informação ou a gestão de conhecimentos. Os controles institucionais sempre necessitam de uma evidência de sua realização.

Além dos controles instituições no modelo de desenvolvimento existem guias de utilização padronizados por uma comitê de melhoria de processo voltadas para os gestores, gerentes, desenvolvedores, usuários e demais envolvidos no processo, trazendo diversas orientações da estrutura que pode ser usada em detrimento de um projeto e/ou manutenção.

Toda documentação técnica e gerencial de um projeto e/ou

manutenção, produzida durante o processo de desenvolvimento, é mantida pelas áreas de desenvolvimento em repositório oficial. Os artefatos técnicos dos sistemas (ATS) são mantidos durante todo o ciclo de vida, pois registram a inteligência do sistema e serão utilizados e atualizados em todas as manutenções e evoluções futuras.

Para a construção são utilizadas ferramentas homologadas pela empresa, a fim de possibilitar a integração dos modelos e a visão sistêmica dos negócios. Ao longo do projeto/serviço, sempre que necessário, é refinado e validado junto às equipes.

A integridade dos artefatos técnicos de sistema com os requisitos é sempre mantida. Todo projeto/manutenção tem um responsável pela gerência das diversas disciplinas/áreas envolvidas, a fim de estabelecer e manter a integridade dos produtos ao longo do ciclo de vida. Deve-se promover a prática do paralelismo de atividades.

Ao longo do projeto e/ou manutenção compete ao líder de projeto, ou a quem ele delegar, acompanhar e revisar os resultados e as realizações do projeto, comparando o realizado com o previsto nos planos, acordos e estimativas documentadas. Nesse acompanhamento, todos os planos do projeto são atualizados e os compromissos assumidos revisados, sempre que necessário independente da atividade.

O objetivo é possibilitar que ações efetivas sejam tomadas para evitar que o projeto desvie significativamente dos planos ou que os planos se tornem obsoletos. Em qualquer etapa ocorrem novas validações/aprovações sempre que algum produto, para o qual existam validações/aprovações previstas, for atualizado. Os parceiros e o gestor da informação são informados sobre a situação do projeto e/ou manutenção ao longo desse, por meio de pontos de controle estabelecidos em cronograma, independente da ocorrência de alterações.

A gestão de projetos de software tem buscado através de indicadores de desempenho estipulados pela instituição a constante melhoria em seus processos, principalmente os atinentes às entregas dentro do prazo estipulado, inclusive a partir do modelo de desenvolvimento, utilizar de outras técnicas que são aplicadas, como no caso do Scrum (Pressman, 2006) que tem sido uma tendência para a agilidade na entrega de projetos com maior valor agregado que são as prioridades das áreas gestoras.

No contexto apresentado neste artigo, vale ressaltar a importância de ser construir uma modelagem para o desenvolvimento de produtos de software, seja em uma organização que produz e/ou adquire uma solução, visto que o interesse mútuo em unificar uma linguagem comum do processo que inclusive é estabelecido pela engenharia de software dentro da gestão de projetos, ou seja, alinhar o conhecimento das equipes de projetos internas e externas, promovendo a continuidade dos negócios das empresas que necessitam de soluções de sistemas de software para melhorar seus processos de negócio.

4. Referências Bibliográficas

[Augustine2005] AUGUSTINE, S.; PAYNE, B.; SENCINDIVER, F.; WOODCOCK, S. (2005). Agile Project Management: Steering from the Edges. Communications of the ACM, v. 48, n. 12, pp. 85 – 89.

[Chr2003]. Mary Beth Chrissis, Mike Konrad and Sandy Shrum, CMMI: Guidelines for Process Integration and Product Improvement, Addison-Wesley Pub co, 2003.

[CMMI:2000] CMMI Model Componentes Derived from CMMI – SE/SW, Version 1.0 Technical report CMU/SEI-00-TR24. Pittsburgh, PA: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 2000.

[Curtiz & Statz1996] CURTIS, Bill; STATZ, Joyce. Building the case for

software process improvement. In: SEI NATIONAL CONFERENCE SOFTWARE ENGINEERING PROCESS GROUP, 1996, Atlanta. Proceeding...Atlanta, 1996.

[DeMarco1979], DeMarco, T. Structured Analysis and System Specification. Prentice-Hall, 1979.

[DOD1994] Defense Science Board, Report of the Defense Science Board Task force on Acquiring Defense Software Commercially, Wahington D.C., Junho, 1994.

[Fuggetta2000] FUGGETTA, A. Software Process: a roadmap – (Ed.), 2000.

[Garg1996] Garg, P. K. Process-centered Software Engineering Environments. Published by IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA 90720-1264, 1996.

[Gibbs1994] W. Gibbs. Software's Chronic Crisis. Scientific American Magazine, Setembro, 1994.

[Gordon1999], Smith A. To error is human, to estimate, divine. Information Week, p. 65-72, Jan. 1999.

[Humphrey1989] Humphrey, W. S. Managing the Software Process, Addison Wesley Longman Inc, 1989.

[ISO12207:1995] ISO/IEC 12207, Information Technology – Software Life-Cycle Processes, International Standard Organization, Geneve,1995.

[ISO12207:2000] International Standard Organization. ISO/IEC 12207 Amendement: Information Technology – Amendement to ISO/IEC 12207, versão PDAM 3, Novembro 2000.

[ISO15504:1-9:1998] ISO/IEC TR 15504, Parts 1-9: Information Technology –

Software Process Assessment, 1998.

[Kerzner2001] Kerzner, H. Project Management – A System Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 7^o ed., New York, John Wiley & Sons Inc., 2001.

[Lister1997] LISTER, Tim. Risk management is project management for adults. IEEE Software, v. 14, n. 3, p. 20 e 22, May/June 1997.

[Machado2001] Machado, C. A. & Burnett, R. C. Gerência de Projetos na Engenharia de Software em Relação às Práticas do PMBOK. XII CITS – Conferência Internacional de Tecnologia de Software. Junho, 2001.

[Nerur2005] NERUR S.; MAHAPATRA, R.; MANGALARAJ, G. (2005). Challenges of Migrating to Agile Methodologies. Communications of the ACM, v. 48, n. 5.

[Paulk1993] Paulk, M. & Curtis, B. & Crissis, M & Weber, C. Capability Maturity Model for Software, Version 1.1, Technical report CMU/SEI-93-TR-24, Software Engineering Institute, Pittsburgh, fevereiro, 1993.

[PMBOK2008] A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMI-Project Management Institute, Newtown Square, Pennsylvania, USA, 2008.

[Pressman1995] R. S.. Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill, 3^a ed., 1995.

[Pressman2006] R. S. Engenharia de Software. 6^a ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2006. [Reed, 2000] REED, K. Software engineering – a new millennium? IEEE Software, Jul/Ago. 2000.

[Rocha et al., 2001] ROCHA, ANA REGINA; MALDONADO, JOSÉ CARLOS; WEBER, KIVAK CHAVES. Qualidade de Software Teoria e Prática, São

Paulo:Prentice Hall, 2001.

[Royce1970], ROYCE W. “Managing the Development of Large Software Systems: Concepts and Techniques”, in Proceedings of the WESCON, 1970.

[RUP 2002] Rational Software Corporation. RUP – Rational Unified Process: Versão 2002.05.00.

[Sanches2001] Sanches, R. & Júnior, W. T. Proposta de um Modelo de Processo de Planejamento de Projeto de Software para Melhoria de Gerenciamento de Projetos. XII CITS – Conferência Internacional de Tecnologia de Software, junho, 2001.

[SEI, 2000] SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE. CMMI model components derived from CMMIsm – SE/SW, version 1.0. Pittsburgh, Software Engineering Institute – Carnegie Mellon University, 2000. Technical report CMU/SEI-00-TR-24.

[Standish1995] The Standish Group, “Chaos”, www.standishgroup.com, acessado em Junho de 2013.

[Vargas2005] VARGAS, R. V. Gerenciamento de projetos: Estabelecendo diferenciais competitivos. 6 ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.

[Vigder1994] Vigder, M. R. & Kark, A. W. Software Cost Estimation and Control. National Research Council Canada. Institute for Information Technology, 1994. <http://wwwsel.iit.nrc.ca/abstracts/NRC37116.abs>, acessado em Junho de 2013.

[Weber1999] Weber, K. C Qualidade e Produtividade em Software. 3 ed. São Paulo: Makron Books do Brasil Ltda, 1999.

[Yourdon1978] E.N; Constantine, L.L.Structured Design. Yourdon Press,

1978.

[Yourdon1989] E.N. Modern Structured Analysis. Prentice-Hall, 1989.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),

fundação do Ministério da Educação (MEC),

desempenha papel

fundamental na expansão e consolidação da

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores

pos-graduação também!
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda.
1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil